

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

KUTUBXONA VEB ILOVA DASTURLARI, TESTLARI VA NATIJALARINI TAHLIL QILISH.

Amirqulov Feruzbek Zoxidjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Boymatov Mexrojiddin No'monjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqola kutubxona web ilova dasturlari, testlari va natijalarini tahlil qilish haqida bo'lib, biz bu maqola orqali web dasturlar va ularning ishlash prinsiplari, kutubxona tizimini web dasturlar yordamida avtomatlashtirish, foydalanuvchilarga qulayliklarni yaratib berish va yangi dasturni ishlab chiqish bosqichlari uning ustunlik va kamchiliklari haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: veb ilova, online kutubxonalar, ma'lumot almashish, kitoblarni izlash, internet, elektron pochta, audiokitoblar, yarimavtomatik, o'quv reytingi, izlash imkoniyatlari, smartfon, planshet

ANALYSIS OF LIBRARY WEB APPLICATION PROGRAMS, TESTS AND RESULTS

Amirqulov Feruzbek Zoxidjon o'g'li

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Boymatov Mekhrojiddin Nomonjan o'g'li

Andijan Machine Building institute, teacher

Annotation. This article is about analysis of web application programs, tests and results of the library. Through this article, we will talk about the advantages and disadvantages of web programs and their working principles, automating the library system using web programs, creating convenience for users, and developing a new program. Stopped.

Keywords: web application, online libraries, information sharing, book search, internet, e-mail, audio books, semi-automatic, educational rating, search capabilities, smartphone, tablet

Kirish. Hozirgi kunda axborot texnologiyasi jamiyatning jadal rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omildir. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o'ziga hos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch – energiya, xom – ashyo, materiallar va moddiy iste'mol buyumlariga sarflanadigan harajatlardan ustunlik qilmoqda, yani axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda. Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. chunki aynan shu narsa butun jamiyatning axborotlashtirilishi uchun asos va muxim zamin bo'ladi. Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan – texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta'minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi. Darhaqiqat jamiyatni axborotlashtirish – inson hayotining barcha jabhalarida intellectual faoliyatning rolini oshirish bilan bog'liq obyektiv jarayon hisoblanadi. Online kutubxonalar veb ilovasi, kitoblar va boshqa ma'lumot manbalarini onlayn platforma orqali qo'llashga imkon beradigan bir turii xizmat hisoblanadi. Bu turii ilovalar, kitobni o'qingan, xarid qilgan yoki qidirayotgan odamlarga, ularni onlayn kutubxonalarga kirish imkoniyatini berish, kutubxonalardan kitoblarini o'qingish, qidirish va sotib olishlarini tashkil etish uchun xizmat qiladi. Online kutubxona veb ilovalari o'z ichiga qo'shimcha funksiyalar, masalan, kitob o'quvchilari uchun xarajatlarning to'g'ridan-to'g'ri to'lanishini ta'minlaydigan to'lov tizimi, kitobni elektronik qurilmalar va qurilmaviy platformalar uchun o'qishni yoqarilashtiradigan ma'lumotlar, o'qituvchilar va talabalarning kutubxonalardagi kitoblar haqidagi sharhlarini bir-biriga ulashishlari uchun kommunikatsiya vositalarini o'z ichiga oladi. Online kutubxonalarning veb ilovalari odatda qidiruv tizimlari va filtrlar orqali o'zgaruvchan ma'lumotlarni, masalan, avtor, kitob nomi, janri, chiqqan yili, narx va boshqalarini qidirishga imkon beradi. Bu, o'quvchilar uchun biror kitobni topishni osonlashtiradi va ularga kitoblar, avtorlar va mavzular bo'yicha takliflar beradi.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya. Mavzusida adabiyotlar taxlili va metodologiyani o'rganish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratishingiz mumkin: Online kutubxona veb ilovalari yordamida o'quvchilar kutubxonalarga fizik maqolalarini qidirmay, avvaldan kitoblar va boshqa manbalar haqidagi ma'lumotlarni onlayn tarzda bilib olishlari mumkin. Bu shu bilan ular kitoblarni

xarid qilish yoki o'qishni boshlash qarorini qabul qilishlari osonlashtiriladi. Veb ilovalar aynan shu ko'rsatkichlar bilan bir necha kutubxonalar bilan hamkorlik qilishi mumkin, shuningdek avtorlar, nashriyotlar va kitob tashkilotlari bilan hamkorlik qilish orqali kitoblar va ma'lumotlar saqlanishini osonlashtiradi. Kutubxonalar uchun veb ilovalariga cheklovlarni qo'yish uchun quyidagi usullardan birini amalga oshirishingiz mumkin: Kategoriya bo'yicha cheklovlar: Kutubxonangizdagi kitoblarni kategoriyalarga bo'lish mumkin, masalan, romanlar, ilmiy adabiyotlar, yoshlar uchun adabiyotlar, ilmiy maqolalar, diniy kitoblar kabi. Veb ilovangizda kategoriya bo'yicha cheklovlarni ko'rsatish va foydalanuvchilar uchun mos bo'lgan kitoblarni kategoriya asosida joylashtirish mumkin. Kitob turlariga cheklovlarni qo'yish: Veb ilovangizda har bir kitob uchun tur, tili, muallif, narx kabi cheklovlar ko'rsatish imkoniyatini yaratishingiz mumkin. Bu, foydalanuvchilarga qidiruv va tanlash jarayonini osonlashtiradi. Qidiruv funksiyalari: Veb ilovangizning qidiruv sistemalarini kuchaytirib, foydalanuvchilar uchun kitoblarni topishni osonlashtirish imkoniyatini yaratishingiz mumkin. Qidiruv bo'limiga muallif, kitob nomi, mavzusi, yilning chiqishi kabi cheklovlar qo'yilishi mumkin. To'lov va yetkazib berish: Veb ilovangizga to'lov va yetkazib berish tizimini qo'shish orqali, foydalanuvchilar kitoblar sotib olish va yetkazib berish jarayonini osonlashtirishlari mumkin. Bu, foydalanuvchilarga kitobni sotib olish vaqtida to'lovlarni amalga oshirish, yetkazib berish manzilini kiritish va boshqa to'lov jarayonlarini osonlashtirishga imkon. Foydalanuvchi hisobotlari: Veb ilovangiz foydalanuvchilarning kitoblar bilan bog'liq aktivitetlari haqida hisobotlar taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishi foydalanuvchilarga qanday kitoblar o'qishlari yoki sotishlari haqida statistik ma'lumotlarni taqdim etish imkonini beradi. Online kutubxonalar veb ilovasi, kitoblarni onlayn tarzda o'qish, yuklash va kutubxonaga kirish imkonini beruvchi bir platforma hisoblanadi. Bu turli web-saytlar, odatda kitoblar, elektron darsliklar, ilmiy maqolalar, o'quv resurslari va boshqa matnlar bilan to'ldirilgan bo'lib, foydalanuvchilar ularga internet orqali murojaat qilishlari mumkin.

Online kutubxonalar uchun veb ilovalarining xavfsizligi juda muhimdir. Bu ilovalar kutubxonalaridagi kitoblarni, maqolalarni yoki boshqa ma'lumotlarni onlayn tarzda saqlash, boshqarish va ulashish imkoniyatlarini taqdim etadi. Xavfsizlik, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini, moliyaviy axborotlarini va asosiy tizimlardagi ma'lumotlarni himoya qilishga doir bo'lgan muhim masalalardan biridir.

Muhokama va natijalar: Online kutubxona veb ilovasini testlash va xatolar tuzatish uchun siz quyidagi nazariy ma'lumotlardan foydalanishingiz

mumkin. Avtomatik testlar: Bu testlar, veb ilovadagi asosiy funktsiyalarni avtomatik ravishda sinash uchun ishlatiladigan skriptlardan iborat bo'lishi mumkin. Bu skriptlar asosan Selenium, Puppeteer yoki boshqa avtomatlashtirish vositalari orqali yaratiladi. Skriptlar, ilovaning interfeysiga kirib, bir nechta asosiy funktsiyalarni sinab ko'radi va natijalarni tekshiradi. Test natijalari avtomatik tarzda qaytariladi va xatolarni aniqlash imkonini beradi. Qo'llanma sinovlari: Veb ilovadagi xatolar va kamchiliklarni aniqlash uchun qo'llanma sinovlari yaxshi usul bo'lishi mumkin. Bu sinovlar yordamida ilovadagi qo'llanma ma'lumotlarini sinab ko'rish, kitoblar va mualliflarga qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shish, axtarish funktsiyasini tekshirish va boshqa asosiy jarayonlarni sinab ko'rish mumkin. Funksional testlar: Funksional testlar, ilovadagi funktsiyalarni to'liq sinab ko'rish uchun yaratilganlar. Bu testlar orqali, kitoblar va mualliflarni qo'shish, kitoblarni ko'rish, izlash va izlash natijalarini olish, kitoblar ro'yxatini ko'rish va boshqa funktsiyalarni sinab ko'rish mumkin. Funksional testlar, ilovadagi asosiy funktsiyalarning to'liq ishlashini tekshirish uchun juda foydali bo'ladi.

Bu yordamlardan foydalanib, ilovaning muvaffaqiyatli ishlashini va xatolarini aniqlashingiz mumkin. Testlarni tuzatish jarayonida ishlab chiqilgan dokumentatsiyalardan ham foydalanishingiz tavsiya etiladi, shuningdek, foydalanuvchilardan kelayotgan fikrlarni va takliflarni ko'rish va ularga yechim topishga harakat qilishingiz yaxshi bo'ladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Online kutubxonalar yaxshi manbalar bo'lib, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun muhim resurslarni taqdim etadi. Bu ilovalar o'qishga va kutubxonaga kirishga qulayliklar yaratadi, ma'lumotlarni izlash va o'qish uchun bir necha imkoniyatlar taklif etadi. Veb ilovani ishlab chiqishda quyidagi asosiy qadamalar tug'atilishi kerak:

Tizimni loyihalash: Ilovani qanday ishlashini, iste'molchilar uchun kerakli funktsiyalarni, interfeysni va boshqa xususiyatlarni ajoyiblashtirish kerak. Tizimning loyihasi, prototiplarni ishlab chiqish, interfeys dizayni va tizimning asosiy funktsiyalari kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Dastur vositachisini tanlash: Veb ilovani ishlab chiqish uchun foydalaniladigan dastur vositachisini tanlash kerak. Bu, sizning ta'limingiz, qo'llanuvchi dasturlash tillari va dastur tili bo'yicha ko'rsatilgan talablarga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, Python, JavaScript, PHP yoki Ruby kabi dasturlash tillaridan birini tanlashingiz mumkin.

Backend va frontend ishlab chiqish: Veb ilovaning backend qismi server tomonini boshqaradi. Bu qism, ma'lumotlarni bazaga saqlab qo'yish,

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

ma'lumotlarga murojaat qilish va tizimning boshqa server tomonidagi funksiyalarini boshqarish uchun kerakli kodni o'z ichiga oladi. Frontend esa foydalanuvchining ilovaga murojaat qilishi va ma'lumotlarni ko'rish uchun ishlatiladigan qismini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. "Computer Networks: A Systems Approach" - Larry L. Peterson va Bruce S. Davie, Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
2. "Operating System Concepts" - Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, va Greg Gagne, John Wiley & Sons, 2018.
3. "Introduction to Algorithms" - Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, va Clifford Stein, MIT Press, 2009.
4. "Database System Concepts" - Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, va S. Sudarshan, McGraw-Hill Education, 2019.
5. "Computer Architecture: A Quantitative Approach" - John L. Hennessy va David A. Patterson, Morgan Kaufmann Publishers, 2017.
6. "Artificial Intelligence: A Modern Approach" - Stuart Russell va Peter Norvig, Pearson, 2016.
7. "Introduction to the Theory of Computation" - Michael Sipser, Cengage Learning, 2012.
8. "Data Mining: Concepts and Techniques" - Jiawei Han, Micheline Kamber, va Jian Pei, Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
9. "Computer Graphics: Principles and Practice" - John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, va Steven K. Feiner, Pearson, 2014.
10. "Software Engineering: A Practitioner's Approach" - Roger S. Pressman va Bruce R. Maxim, McGraw-Hill Education, 2014.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.